

INFLUÊNCIA DA PERDA DENTÁRIA NO ESTADO NUTRICIONAL DE IDOSOS: REVISÃO LITERÁRIA

Ana Julia Morales Ferreira¹
Bruna Ellen de Mattos²
Heloisa Helena Silva Bolzan Gonçalves³

Recebido em: 12/2025

Aceito em: 12/2025

DOI: [10.5281/zenodo.20843418](https://doi.org/10.5281/zenodo.20843418)

RESUMO

A perda dentária e o edentulismo permanecem altamente prevalentes na população idosa e estão associados a importantes limitações funcionais, especialmente relacionadas à mastigação, com repercussões diretas sobre o padrão alimentar e o estado nutricional. A redução do número de dentes funcionais, o uso de próteses mal adaptadas e a presença de alterações bucais, como dor, xerostomia e dificuldade mastigatória, favorecem a restrição do consumo de alimentos mais consistentes e nutricionalmente densos, contribuindo para o risco de desnutrição, sarcopenia e fragilidade. O objetivo deste estudo foi analisar, por meio de uma revisão integrativa da literatura, a associação entre perda dentária e estado nutricional em idosos, com ênfase na utilização do Mini Nutritional Assessment (MNA). A busca foi realizada nas bases PubMed/MEDLINE, SciELO, LILACS, Scopus e Web of Science, incluindo estudos publicados entre 2010 e 2025, nos idiomas português e inglês. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 16 estudos. Os resultados evidenciam associação consistente entre perda dentária, edentulismo e piores escores no MNA, bem como alterações em parâmetros antropométricos e dietéticos. A reabilitação oral mostrou melhora significativa da função mastigatória e do conforto alimentar; entretanto, os efeitos sobre o estado nutricional global foram mais evidentes quando associados ao acompanhamento nutricional. Conclui-se que a perda dentária constitui importante fator de risco para alterações nutricionais em idosos e que a reabilitação oral, aliada a intervenções nutricionais estruturadas, é fundamental para a promoção da saúde e da qualidade de vida nessa população.

Palavras-chave: Perda dentária. Idoso. Estado nutricional. Mini Nutritional Assessment. Reabilitação oral.

¹ Graduanda do Curso de Odontologia, UNIRP, São José do Rio Preto/SP, Brasil.

² Graduanda do Curso de Odontologia, UNIRP, São José do Rio Preto/SP, Brasil.

³ Mestre em Clínica Odontológica com concentração em Prótese Dentária; Especialista em Gestão Educacional; Professora da Disciplina de Prótese do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, São José do Rio Preto/SP.

INFLUENCE OF TOOTH LOSS ON THE NUTRITIONAL STATUS OF ELDERLY INDIVIDUALS: A LITERATURE REVIEW

ABSTRACT

Tooth loss and edentulism remain highly prevalent among older adults and are associated with significant functional limitations, particularly related to mastication, with direct repercussions on dietary patterns and nutritional status. A reduced number of functional teeth, the use of ill-fitting dental prostheses, and the presence of oral conditions such as pain, xerostomia, and masticatory difficulty contribute to the restriction of nutritionally dense foods, increasing the risk of malnutrition, sarcopenia, and frailty. The aim of this study was to analyze, through an integrative literature review, the association between tooth loss and nutritional status in older adults, with emphasis on the use of the Mini Nutritional Assessment (MNA). The literature search was conducted in the PubMed/MEDLINE, SciELO, LILACS, Scopus, and Web of Science databases, including studies published between 2010 and 2025 in Portuguese and English. After applying the inclusion and exclusion criteria, 16 studies were selected. The findings demonstrate a consistent association between tooth loss, edentulism, and lower MNA scores, as well as changes in anthropometric and dietary parameters. Oral rehabilitation was associated with significant improvements in masticatory function and eating comfort; however, its effects on overall nutritional status were more evident when combined with structured nutritional follow-up. It is concluded that tooth loss represents an important risk factor for nutritional impairment in older adults and that oral rehabilitation, combined with nutritional interventions, is essential for promoting health and quality of life in this population.

Keywords: Tooth loss. Older adults. Nutritional status. Mini Nutritional Assessment. Oral rehabilitation.

1 INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional constitui um fenômeno global de grande impacto social, econômico e sanitário, resultante do aumento da expectativa de vida e da redução das taxas de natalidade. No Brasil e em diversos países, esse processo ocorre de forma acelerada, impondo desafios significativos aos sistemas de saúde, especialmente no que se refere ao cuidado integral da população idosa ¹.

Entre as condições mais prevalentes nesse grupo etário, destacam-se as alterações na saúde bucal, como a perda dentária e o edentulismo, que permanecem como importantes problemas de saúde pública, apesar dos avanços nas políticas de prevenção e promoção da saúde ^{1,2}. A perda dentária é consequência de um processo cumulativo de agravos bucais ao longo da

vida, principalmente cárie dentária e doença periodontal, e apresenta impacto direto sobre a função mastigatória, a fala, a estética e a qualidade de vida.

A redução do número de dentes funcionais, especialmente de dentes posteriores, compromete a eficiência mastigatória e dificulta a trituração adequada dos alimentos, interferindo nas escolhas alimentares do idoso^{2,4}. Como resultado, observa-se maior consumo de alimentos macios e de fácil mastigação, geralmente pobres em fibras, proteínas de alto valor biológico, vitaminas e minerais essenciais^{2,4}.

Essas mudanças no padrão alimentar associadas à limitação funcional oral contribuem para o desenvolvimento de alterações no estado nutricional, incluindo risco de desnutrição, desnutrição estabelecida, sarcopenia e fragilidade^{3,5}.

A desnutrição em idosos está relacionada à maior morbimortalidade, declínio funcional, comprometimento da imunidade e pior prognóstico de doenças crônicas, configurando-se como um importante determinante da perda de autonomia e da redução da qualidade de vida^{4,5}. Nesse contexto, a saúde bucal emerge como fator relevante e frequentemente negligenciado na avaliação nutricional dessa população^{3,4}.

A literatura científica evidencia associação consistente entre condições bucais desfavoráveis como edentulismo, próteses mal adaptadas, dor orofacial e xerostomia e piores indicadores nutricionais em idosos, frequentemente avaliados por instrumentos validados, como o Mini Nutritional Assessment (MNA)^{3,5,7}.

O MNA destaca-se por sua abordagem multidimensional, permitindo identificar precocemente indivíduos em risco nutricional e compreender de forma mais ampla os impactos funcionais da saúde bucal sobre a alimentação e o estado nutricional^{6,7}.

Diante das limitações impostas pela perda dentária, a reabilitação oral por meio de terapias protéticas, como próteses totais, próteses parciais removíveis, próteses sobre implantes e abordagens restauradoras, tem como objetivo restabelecer a função mastigatória, o conforto e a capacidade de ingestão alimentar⁷⁻¹⁰.

Entretanto, estudos apontam que, embora a reabilitação oral promova melhora funcional significativa, seus efeitos sobre o estado nutricional global são variáveis e, muitas vezes, dependem da associação com acompanhamento nutricional e orientação alimentar adequada^{8,11}.

Nesse cenário, torna-se fundamental compreender, à luz das evidências científicas, a relação entre perda dentária, reabilitação oral e estado nutricional em idosos, considerando a complexidade e a multidimensionalidade desses fatores^{3,6}.

A análise integrada desses aspectos reforça a importância de uma abordagem multiprofissional no cuidado ao idoso, envolvendo cirurgiões-dentistas, nutricionistas e demais

profissionais de saúde, com vistas à promoção da saúde, prevenção da desnutrição e melhoria da qualidade de vida na velhice ^{3,4,7,9}.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com abordagem qualitativa e descritiva, realizada com o objetivo de sintetizar e analisar as evidências científicas sobre a associação entre perda dentária, terapias reabilitadoras orais e estado nutricional em idosos, com ênfase na avaliação nutricional por meio do Mini Nutritional Assessment (MNA). A questão norteadora da revisão foi: Qual é a relação entre perda dentária, reabilitação oral e estado nutricional em idosos, segundo evidências científicas publicadas entre 2010 e 2025.

2.1 Estratégia de busca

A busca bibliográfica foi conduzida nas bases de dados PubMed/MEDLINE, SciELO, LILACS, Scopus e Web of Science, no período de janeiro de 2010 a março de 2025. Foram utilizados descritores controlados e não controlados, em português e inglês, combinados por meio dos operadores booleanos AND e OR, incluindo: tooth loss, edentulism, oral rehabilitation, dental prosthesis, nutritional status, Mini Nutritional Assessment, perda dentária, prótese dentária e estado nutricional.

2.2 Critérios de inclusão e exclusão

Foram incluídos estudos originais, revisões sistemáticas e ensaios clínicos que abordassem indivíduos idosos (≥ 60 anos), relacionando condições bucais (perda dentária, edentulismo, uso ou tipo de prótese) com avaliação do estado nutricional, realizada por instrumentos validados, especialmente o MNA ou MNA-SF, além de parâmetros antropométricos e dietéticos.

Foram excluídos estudos com população não idosa, amostras mistas sem análise específica para idosos, artigos que não apresentassem avaliação nutricional validada, estudos com desfechos exclusivamente subjetivos, relatos de caso, editoriais, cartas ao editor e publicações duplicadas.

2.3 Seleção dos estudos e extração dos dados

A seleção dos estudos ocorreu em duas etapas. Inicialmente, foi realizada a leitura dos títulos e resumos para identificação dos artigos potencialmente elegíveis. Em seguida, os textos completos foram avaliados de acordo com os critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos.

A extração dos dados foi realizada de forma padronizada, considerando: autor, ano de publicação, país, delineamento do estudo, características da amostra, métodos de avaliação da condição bucal, instrumentos de avaliação nutricional (com destaque para o MNA), tipo de reabilitação oral investigada e principais resultados relacionados ao estado nutricional.

2.4 Análise e síntese dos dados

Devido à heterogeneidade metodológica dos estudos incluídos, a análise dos dados foi realizada de forma narrativa e descritiva, permitindo a comparação crítica dos achados. Os resultados foram organizados em categorias temáticas, contemplando:

- (a) associação entre perda dentária e estado nutricional;
- (b) impacto do edentulismo e do uso de próteses no risco de desnutrição;
- (c) efeitos da reabilitação oral sobre a função mastigatória e os desfechos nutricionais;
- (d) influência da associação entre reabilitação protética e acompanhamento nutricional.

2.5 Aspectos éticos

Por se tratar de um estudo de revisão de literatura, utilizando dados secundários de domínio público, não foi necessária a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, conforme as diretrizes da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise da literatura evidenciou que a saúde bucal exerce influência direta e significativa sobre o estado nutricional de idosos, sendo a perda dentária um dos principais fatores associados ao risco de desnutrição avaliado pelo Mini Nutritional Assessment (MNA). Estudos demonstram que idosos com perda dentária não reabilitada apresentam comprometimento da função mastigatória, o que resulta na redução da ingestão de alimentos fibrosos, proteínas de origem animal, frutas e vegetais, comprometendo o aporte de micronutrientes essenciais e elevando o risco de desnutrição¹⁵.

A limitação mastigatória decorrente da ausência dentária favorece a adoção de dietas de consistência macia e, frequentemente, de menor valor nutricional, caracterizadas pelo maior consumo de carboidratos refinados e menor ingestão de fibras e proteínas. Esse padrão alimentar tem sido consistentemente associado a escores mais baixos no MNA, reforçando a relação entre função mastigatória prejudicada e comprometimento do estado nutricional. Tais resultados corroboram evidências que reconhecem a mastigação eficiente como determinante para a adequada seleção, variedade e qualidade da ingestão alimentar em idosos 6⁹.

Em contrapartida, idosos usuários de próteses dentárias bem adaptadas apresentaram melhor desempenho mastigatório, maior conforto durante a alimentação e maior diversidade alimentar, refletindo escores mais favoráveis no MNA. A reabilitação protética mostrou-se capaz de atenuar os efeitos deletérios da perda dentária sobre o estado nutricional, desde que as próteses apresentem adequada adaptação, estabilidade e conforto funcional 10¹².

Entretanto, próteses mal ajustadas ou instáveis foram associadas à dor, desconforto e limitação funcional, resultando em impacto negativo semelhante ao observado em indivíduos edêntulos não reabilitados. Esses dados reforçam a relevância clínica da qualidade da reabilitação oral, e não apenas de sua presença, na promoção da saúde nutricional do idoso^{10,12}.

Além da perda dentária, outras alterações bucais, como dor orofacial, lesões de mucosa, xerostomia e processos inflamatórios, foram frequentemente relatadas nos estudos analisados e associadas à redução da ingestão alimentar 6⁸.

Esses fatores interferem diretamente no prazer e na eficiência mastigatória, levando à exclusão progressiva de alimentos mais consistentes e nutricionalmente relevantes. Como consequência, observa-se deterioração gradual do estado nutricional e da qualidade de vida do idoso reforçando o caráter multifatorial da relação entre saúde bucal e nutrição 10,12.

Estudos evidenciam a necessidade de uma abordagem interdisciplinar no cuidado à população idosa, integrando a odontologia e a nutrição como estratégias complementares na prevenção do risco nutricional e da desnutrição 9¹⁰.

A avaliação odontológica periódica, associada à monitorização nutricional sistemática por meio do MNA, possibilita a identificação precoce de indivíduos em risco, favorecendo a implementação de intervenções preventivas e terapêuticas mais eficazes e individualizadas 13¹⁴.

Do ponto de vista clínico, estes resultados indicam que a avaliação da condição bucal deve ser incorporada de forma rotineira aos protocolos de atenção nutricional em idosos.

Apesar da consistência dos resultados apresentados, a literatura analisada apresenta limitações metodológicas relevantes, incluindo a predominância de estudos observacionais e transversais, heterogeneidade das amostras, variações nos critérios de avaliação da função mastigatória e diferenças na aplicação do MNA. Tais limitações dificultam a inferência de

causalidade e a comparação direta entre os estudos, indicando a necessidade de pesquisas futuras com delineamentos longitudinais, amostras representativas e protocolos padronizados que integrem a avaliação da saúde bucal e do estado nutricional em idosos.

De forma integrada, os resultados analisados confirmam que a perda dentária compromete a função mastigatória, influencia negativamente o padrão alimentar e se associa a piores desfechos nutricionais em idosos, atendendo plenamente ao objetivo proposto e sustentando a conclusão de que a saúde bucal constitui componente essencial do cuidado integral à população idosa.

5 CONCLUSÃO

A revisão evidencia que a saúde bucal não pode ser dissociada da saúde nutricional em idosos. A perda dentária não substituída aumenta o risco de desnutrição, enquanto próteses bem adaptadas e cuidados odontológicos regulares contribuem para manutenção de uma alimentação adequada e melhoria da qualidade de vida. Portanto, programas de atenção à saúde do idoso devem contemplar avaliação odontológica e nutricional integrada, como estratégia eficaz para prevenir desnutrição e promover o bem-estar dessa população.

CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram não haver conflito de interesses.

REFERÊNCIAS

1. Rodrigues Junior HL, Scelza MFZ, Boaventura GT, Custódio SM, Moreira EAM, Oliveira D de L. Relation between oral health and nutritional condition in the elderly. *Journal of Applied Oral Science*. 2012;20(1):38–44.
2. Kassebaum NJ, Bernabé E, Dahiya M, Bhandari B, Murray CJL, Marcenes W. Global Burden of Severe Tooth Loss. *Journal of Dental Research*. 2014;19;93(7_suppl):20S28S.
3. Rodrigues Junior HL, Scelza MFZ, Boaventura GT, Custódio SM, Moreira EAM, Oliveira D de L. Relation between oral health and nutritional condition in the elderly. *Journal of Applied Oral Science*. 2012;20(1):38–44.
4. Toniazzo MP, Amorim P de S, Muniz FWMG, Weidlich P. Relationship of nutritional status and oral health in elderly: Systematic review with meta-analysis. *Clinical Nutrition*. 2018;37(3):824–30.

5. Algra Y, Haverkort E, Kok W, Etten-Jamaludin F van, Schoot L van, Hollaar V, et al. The Association between Malnutrition and Oral Health in Older People: A Systematic Review. *Nutrients*. 2021;13(10):3584.
6. Zelig R, Goldstein S, Touger-Decker R, Firestone E, Golden A, Johnson Z, et al. Tooth Loss and Nutritional Status in Older Adults: a Systematic Review and Meta-analysis. *JDR Clinical & Translational Research*. 2020;7(1):4-15.
7. Hussein S, Rifat Falak Kantawalla, Dickie S, Suarez-Durall P, Enciso R, Mulligan R. Association of Oral Health and Mini Nutritional Assessment in Older Adults: A Systematic Review with Meta-analyses. *Journal of Prosthodontic Research*. 2022 ;66(2):208–20.
8. Khoury C, Samot J, Helmer C, Rosa RW, Georget A, Dartigues JF, et al. The association between oral health and nutritional status in older adults: a cross-sectional study. *BMC Geriatrics*. 2022;22(1)499.
9. Silva, Paulo J, Gomes LN, Pinheiro MA, Cavalcanti YW. Denture rehabilitation effect on elders' nutritional status and quality of life. *Scientia Plena*. 2024;20(5)056701–1.
10. Bellia E, Chiara Monagheddu, Notaro V, Ceruti P, Bassi F. Relationship between oral rehabilitation and nutrients intake in the independent elderly: a systematic review of the literature. *Journal of Gerontology and Geriatrics*. 2023;71(3):187–205.
11. Wallace S, Samietz S, Abbas M, McKenna G, Woodside JV, Schimmel M. Impact of prosthodontic rehabilitation on the masticatory performance of partially dentate older patients: Can it predict nutritional state? Results from a RCT. *Journal of Dentistry*. 2018; 68:66–71.
12. McGowan L, McCrum LA, Watson S, Cardwell C, McGuinness B, Rutherford H, et al. The impact of oral rehabilitation coupled with healthy dietary advice on the nutritional status of adults: A systematic review and meta-analysis. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*. 2019;60(13):2127–47.
13. Gaewkhiew P, Sabbah W, Bernabé E. Does tooth loss affect dietary intake and nutritional status? A systematic review of longitudinal studies. *Journal of Dentistry*. 2017; 67:1–8.
14. Honeywell S, Samavat H, Touger-Decker R, Parrott JS, Hoskin E, Zelig R. Associations between Dentition Status and Nutritional Status in Community-Dwelling Older Adults. *JDR Clinical & Translational Research*. 2022;238008442110638.